

теми протиповітряної оборони з використанням генетичного алгоритму, Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2016, № 2 (23), с. 25-31.

26. Zhuravlev O., Kolomiytsev O., Herasimov S., Method for determining coefficient power error of front resistance missile by means station outwardly trajectory measurements, Зб. наук. пр. Харківського національного університету Повітряних Сил, 2017, вип. 3 (52), с. 72-76.

27. Войтенко С.С., Герасимов С.В., Куценко В.В., Напрями удосконалення системи контролю технічного стану зразків озброєння та військової техніки, Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2016, № 3 (24), с. 127-131.

28. Війни інформаційної епохи: міждисциплінарний дискурс: монографія / за ред. В.А. Кротюка, Харків: ФОП Федорко М.Ю., 2021, 558 с.

29. Асавалюк А.В., Герасимов С.В., Рошупкін Є.С., Похибки визначення повного вектора швидкості в єдиній прямокутній системі координат системою оглядових станцій радіолокації з різною точністю, Системи озброєння і військова техніка, 2017, вип. 2 (50), с. 53-56.

30. Войтенко С.С., Волобуєв А.П., Герасимов С.В., Методика визначення складу та виробничих можливостей виїзної метрологічної групи, Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2011, вип. 2 (6), с. 136-139.

31. Чинков В.М., Герасимов С.В., Варіаційний метод і методики синтезу оптимального вимірювального сигналу для контролю технічного стану системи автоматичного управління, Український метрологічний журнал, 2014, № 1, с. 59-64.

32. Герасимов С.В., Макачук Д.В., Костенко О.І., Метод адаптивної обробки навігаційної інформації в умовах невизначеності, Системи обробки інформації, 2018, вип. 3 (154), с. 19-25, <https://doi.org/10.30748/soi.2018.154.03>.

33. Герасимов С.В., Рошупкін Є.С., Теоретические основы оценки ошибок значений сигналов с гармонически меняющимися параметрами, Озброєння та військова техніка, 2018, вип. 2 (18), с. 43-49.

34. Чинков В.М., Герасимов С.В., Дослідження та обґрунтування критеріїв оптимізації вимірювальних сигналів для контролю технічного стану систем автоматичного управління, Український метрологічний журнал, 2013, № 4, с. 43-47.

35. Kriukov O., Melnikov R., Bilenko O., Modeling of the process of the shot based on the numerical solution of the equations of internal ballistics, Applied physics. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019, 1/5 (97), p.p. 40-46, <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.155357>.

36. Герасимов С.В., Грідіна В.В., Методика обґрунтування номенклатури параметрів контролю радіотехнічних систем і призначення їх допустимих відхилень, Системи обробки інформації, 2018, вип. 2 (153), с. 159-164, <https://doi.org/10.30748/soi.2018.153.20>.

СИСТЕМА АНАЛІЗУ КЛАВІАТУРНОГО ПОЧЕРКУ

Овчарук І.В.

к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій та дизайну Державного університету інфраструктури та технологій

Метельський Є.В.

студент Державного університету інфраструктури та технологій

KEYBOARD HANDWRITING ANALYSIS SYSTEM

Ovcharuk I.

Ph.D., Associate Professor of the Department of Information Technologies and Design of the State University of Infrastructure and Technologies

Metelsky E.

student of the State University of Infrastructure and Technologies

Анотація

Дана робота присвячена аналізу алгоритмічного забезпечення системи розпізнавання клавіатурного почерку. У результаті дослідження пропонується розробити алгоритм, а також спроектувати і реалізувати систему розпізнавання користувача за клавіатурним почерком. Запропонована система може бути застосована для автентифікації користувачів за клавіатурним почерком, прихованого моніторингу клавіатурного почерку з метою визначення підміни оператора.

Abstract

This work is devoted to the analysis of the algorithmic support of the keyboard handwriting recognition system. As a result of the study, it is proposed to develop an algorithm, as well as to design and implement a user recognition system based on keyboard handwriting. The proposed system can be used for authentication of users by keyboard handwriting, hidden monitoring of keyboard handwriting for the purpose of determining operator substitution.

Ключові слова: клавіатурний почерк, автентифікація, розпізнавання, імовірно-статистичний метод, гістограмний метод, нейромережвий метод.

Keywords: keyboard handwriting, authentication, recognition, probability-statistical method, histogram method, neural network method

Клавіатурний почерк – це набір динамічних характеристик роботи на клавіатурі. Основними його характеристиками є час утримання клавіші і паузи між натисканнями, наявність накладень. Накладення натискання клавіш відбувається тоді, коли одна клавіша ще не відпущена, а інша вже натискається. Зі збільшенням швидкості набору тексту збільшується число накладень. Автентифікація за клавіатурним почерком дозволяє забезпечити підвищену точність, неможливість відмови від авторства, зручність для оператора [1].

Мета дослідження: створення алгоритмічного та програмного забезпечення системи розпізнавання клавіатурного почерку. У результаті дослідження пропонується розробити алгоритм, а також спроектувати і реалізувати систему розпізнавання користувача за клавіатурним почерком.

Алгоритми розпізнавання клавіатурного почерку можна розділити на три групи [2]:

- алгоритми, що аналізують почерк під час введення пароля;
- алгоритми, які аналізують почерк після введення додаткового текстового фрагмента чи фрази;
- алгоритми, які постійно проводять прихований моніторинг клавіатурного почерку користувача.

Алгоритми першої групи забезпечують найбільшу швидкість: користувачеві потрібно лише ввести свій пароль. Проте точність у цьому разі невисока, особливо у разі короткого пароля.

Алгоритми другої групи дозволяють забезпечити більшу точність порівняно з першою групою. Однак на введення додаткового фрагмента тексту потрібен час, що може викликати негативні емоції у користувача, особливо якщо йому часто доводиться проходити процедуру автентифікації.

Алгоритми третьої групи можуть забезпечити високу точність, але при цьому вони потребують більше ресурсів. Перевагою цієї групи є можливість розпізнати зловмисника, який використовує комп'ютер, на якому раніше авторизувався оператор. У цьому випадку система може заблокувати комп'ютер для запобігання доступу до конфіденційної інформації.

Під час моніторингу клавіатурного почерку розглядаються невеликі фрагменти фраз, що містять приблизно 10-40 символів. Ця кількість зумовлена інтервалом копіювання користувача. Під інтервалом копіювання розуміється кількість символів, які можуть бути надруковані точно після одноразового перегляду тексту [3]. Його величина залежить від досвіду роботи оператора.

Дослідження [3] показують, що чим уривчастіший удар і чим більш ритмічний друк, тим менше спостерігається накладень. Коли клавіші натискаються швидше, ніж ударяються, накладень вихо-

дить більше. У разі дуже уривчастого друку час утримання клавіші може становити 65 мс і менше, а при великій кількості накладень час утримання збільшується до 120 мс і більше. Як правило, середній час утримання клавіші становить 80-100 мс.

Для порівняння двох зразків клавіатурного почерку між собою найчастіше використовуються такі характеристики [4]:

- Час утримання клавіші;
- Тривалість паузи між натисканнями;
- Наявність накладень;
- Кількість помилок уведення;
- Переважні системні клавіші: наприклад,

для введення великих літер деякі користувачі натискають клавішу Shift, в той час як інші використовують клавішу Caps Lock.

Робота системи розпізнавання користувача за клавіатурним почерком складається з двох етапів. На першому етапі відбувається навчання системи, тобто накопичення інформації про клавіатурні почерки різних користувачів, наприклад, співробітників однієї організації.

На другому етапі відбувається розпізнавання користувача на підставі отриманого зразка почерку та еталонів, відомих системі після завершення першого етапу.

Одним із способів підвищення точності роботи алгоритму є постійне оновлення еталона для користувача, що успішно пройшов автентифікацію. Це дозволить цим даним не застаріти та завжди відповідати поточному рівню швидкості друку користувача.

Для визначення рівня відповідності двох зразків клавіатурного почерку існує ряд алгоритмів, які будуть розглянуті далі.

Імовірно-статистичний алгоритм. У дослідженнях [5] вдалося встановити, що час утримання клавіш (ЧУК) при наборі тексту є бімодальним розподілом. У другий нормальний розподіл елементи потрапляють у тому випадку, якщо набір відбувався з накладенням клавіш. Отже, необхідно розділяти ЧУК з накладеннями та без накладень. Таким чином, можна отримати дві незалежні вибірки та дві величини математичного сподівання ЧУК-1 – з накладеннями та ЧУК-2 – без накладень. Такий підхід дозволяє зменшити кількість помилок 1-го та 2-го роду, збільшивши точність ідентифікації користувача. Кожна із двох вибірок підпорядковується нормальному закону розподілу.

Робота імовірно-статистичного алгоритму складається і двох етапів.

1. Першим етапом є збір статистики характеристик клавіатурного почерку різних користувачів. Для цього проводиться ідентифікація оператора за його унікальним логіном. Далі заповнюється масив KeyEventsArr, доки не буде натиснута достатня кількість клавіш.

2. Наступним етапом є підрахунок ЧУК. Для кожної події натискання кнопки знаходиться подія відпускання цієї кнопки. Величина ЧУК становить різницю між тіком відпускання і тіком натискання, поділений на частоту лічильника високої роздільної здатності. Це дозволяє отримати значення ЧУК у мілісекундах.

Наступним етапом роботи системи є автентифікація користувача за клавіатурним почерком. В алгоритмі, що розглядається, порівняння почерків відбувається за принципом «один до одного», тобто завантажується еталон конкретного оператора, логін якого ввів користувач. У разі успішної автентифікації відбувається процес авторизації, інакше користувач отримує відмову.

Для визначення клавіатурного почерку тут використовується порівняно невелика кількість клавіш, не більше 20. Порівняння отриманого зразка клавіатурного почерку користувача з еталонним відбувається шляхом підрахунку міри Евкліда для кожної клавіші. При цьому ЧУК-1 та ЧУК-2 аналізуються як окремі елементи. Для підрахунку міри Евкліда використовується формула:

$$P = \sqrt{\sum_{i=1}^N (A_i - B_i)^2}$$

де P – міра несхожості;

A – значення ЧУК-1 в мс;

B – значення ЧУК-2 в мс;

N – кількість елементів в аналізованій вибірці.

Підраховане значення неподібності порівнюється з порогом доступу. Якщо несхожість менша за поріг доступу, то вважається, що почерки збігаються і користувач пройшов автентифікацію. Інакше автентифікацію не пройдено.

Гістограмний метод. У гістограмному методі [6] автентифікація користувача відбувається шляхом аналізу клавіатурного почерку під час введення деякої контрольної фрази. За результатами аналізу виносяться рішення про успішну автентифікацію або відбувається відмова у доступі.

У якості основних параметрів клавіатурного почерку використовується час утримання та час пауз між натисканнями. Нехай контрольна фраза містить q символів та час, витрачений користувачем на введення цієї фрази, складає T . Тоді необхідно проаналізувати r подій клавіатури:

$$r = q + p$$

де q – кількість утримань (натискань) клавіш,

$p = q - 1$ – кількість пауз між утриманнями.

При введенні можливі накладення натискань. Такий вид подій клавіатури слід інтерпретувати як від'ємні значення тривалості пауз між натисканнями.

Для опису роботи алгоритму введено такі позначення:

τ_i – значення тривалості утримання кнопки i , причому $\tau_i > 0$;

τ_{ij} – алгебраїчне значення тривалості паузи між утриманням клавіш i та j . Тобто $\tau_{ij} \geq 0$ для звичайної паузи та $\tau_{ij} < 0$ при накладенні часу утримання клавіш.

У якості прикладу можна розглянути введення користувачем контрольної фрази із шести символів. В цьому випадку $r = 11$, $q = 6$, $p = 5$.

Часова розкладка процесу введення контрольної фрази є індивідуальною для кожного користувача. Для кожного результату введення у відповідність ставиться r -вимірний вектор клавіатурних параметрів.

$$V = \{v_j\}, j = \overline{1, r},$$

де кожен компонент v_j відповідає тривалості чергової події клавіатури: утримання клавіші або паузи між утриманнями, що відбувся за період часу T . Таким чином вектор біометричних параметрів V можна інтерпретувати як зразок клавіатурного почерку користувача.

Для кожного користувача необхідно скласти навчальну вибірку зразків S -класу. Для цього використовується серія з L зразків клавіатурного почерка цього користувача.

$$\psi^{(S)} = \{V_i\}, i = \overline{1, L}.$$

Допускається наявність у системі множини $K \{k_1, k_2, \dots, k_M\}$ користувачів, кожному з яких представлений свій еталон клавіатурного почерку. Цей еталон співвідноситься з одним із класів множини $S \{s_1, s_2, \dots, s_M\}$. Отже, сукупність користувачів системи $\{K\}$ однозначно відображається на множину класів $\{S\}$. Таким чином, необхідно M навчальних вибірок для того, щоб сформувати еталони M легітимних користувачів:

$$\psi^{(S_1)}, \psi^{(S_2)}, \dots, \psi^{(S_M)}$$

Коли система працює в режимі автентифікації, невідомий користувач має пред'явити зразок свого клавіатурного почерку. Почерк характеризується вектором біометричних параметрів $V^{(S_x)} = \{v_j\}, j = \overline{1, r}$. На основі отриманого вектора система формує еталонний опис невідомого x -класу, після чого порівнює його з еталонами всіх відомих системі $\{k_1, k_2, \dots, k_M\}$ користувачів. В результаті порівняння виносяться рішення про особу користувача. При цьому необхідно вирішити задачу класифікації вектора $V^{(S_x)}$ на $M + 1$ взаємовиключних класів. З них M класів відносяться до множини $S \{s_1, s_2, \dots, s_M\}$, тобто позначають відомих системі користувачів, а $M + 1$ клас відповідає за опис решти користувачів, тобто чужих.

Таким чином, мета навчання системи розпізнавання клавіатурного почерку – це формування еталонних описів для класів, які відповідають корис-

тувачам. Найчастіше використовується вид вирішальних правил, запозичений із теорії статистичних рішень. Необхідно сформулювати відношення правдоподібності для умовних густин розподілу та порівняти з порогом C_n :

$$\frac{w_r(V | s_1)}{w_r(V | s_2)} \geq C_n$$

де $w_r(V | s_j)$ – умовна спільна r -мірна щільність імовірності вибірових значень $\{v_j\}$, $j = \overline{1, r}$, за умови їхньої приналежності до класу s_j .

Для апроксимації розподілу векторів можна використовувати розподіл Гауса. Однак необхідно враховувати, що параметри клавіатурного почерку впливають психофізичний стан користувача, добові біоритми та інші фактори. Таким чином, для клавіатурного почерку характерні флуктуації параметрів, тому є сенс використовувати змішаний гауссовий розподіл з кількома центрами.

При цьому вирішальне правило має вигляд:

$$s = \begin{cases} s_c, & \text{якщо } C \geq C_n \\ s_x, & \text{якщо } C < C_n \end{cases}$$

де C_n – значення порога, яке вибирається з урахуванням необхідної точності розпізнавання.

Таким чином система визначає, чи відповідає зразок клавіатурного почерку користувача еталону. У разі успішної автентифікації, користувач може перейти до авторизації. В іншому випадку вважається, що користувач не автентифікований.

Метод на основі нейронних мереж. У роботах [7], [8] розглядається можливість використання штучної нейронної мережі для аналізу клавіатурного почерку.

Штучна нейронна мережа (ШНМ) – мережа, що складається зі штучних нейронів. ШНМ – предмет дослідження нейроінформатики та одна з гілок вивчення та моделювання штучного інтелекту. Штучні нейронні мережі та нейрони – це математичні моделі біологічних нейронних мереж та нейронів. Однак інтерес до ШНМ більшою мірою викликаний використанням ШНМ у якості методу обробки даних, ніж як моделі біологічних процесів та об'єктів.

Використання нейромережевого підходу дозволяє досягти більшої точності порівняно з ймовірно-статистичними методами. Проте необхідно враховувати дві групи принципових проблем. По-перше, до них належать власні проблеми штучних нейронних мереж, пов'язані можливістю виникнення невизначено тривалого процесу навчання, глухих кутів, стану «паралічу». По-друге, можуть виникнути проблеми, що визначаються біометричною природою образів, що розпізнаються, головна з яких – навчання на всіх можливих «чужих» користувачів.

Для аналізу характеристик клавіатурного почерку у якості вихідних даних пропонується використовувати два вектори, один з яких містить значення тривалості натискань окремих клавіш, а другий описує інтервали між натисканнями.

На основі описаних часових рядів формується фазова траєкторія на площині, утворена двома осями: віссю часу натискання клавіш та віссю часових інтервалів між двома сусідніми натисканнями. Фазова траєкторія – це крива у фазовому просторі, складена з точок, що становлять стан динамічної системи в послідовні моменти часу протягом усього часу еволюції.

Дана фазова траєкторія аналізується з допомогою самоорганізованої нейромережевої структури. Навчання нейронної мережі пропонується проводити з урахуванням алгоритму нейронного газу.

Вказана нейронна мережа є одношаровою, і в ній кожен із нейронів з'єднаний з кожним елементом вхідного вектора. Після початкового визначення вагових коефіцієнтів розраховується відстань Евкліда між вхідним вектором і векторами вагових коефіцієнтів, що належать відповідним нейронам. На кожній ітерації роботи алгоритму нейрони сортуються залежно від відстані до вхідного вектора. Таким чином, після сортування нейрони розташовуються у порядку, що відповідає збільшенню віддаленості.

$$d_0 < d_1 < d_2 < \dots < d_{n-1}$$

де d_i – віддаленість i -го нейрона, що займає в результаті сортування m -ту позицію в послідовності, очолюваній нейроном-переможцем,

d_0 – віддаленість нейрона-переможця.

Переможцем визнається той нейрон, якому відповідає вектор вагових коефіцієнтів з найменшою евклідовою відстанню до вхідного вектора. Значення функції сусідства для i -го нейрона визначається відповідно до формули:

$$G(x, i) = \exp\left(-\frac{m(i)}{\lambda}\right),$$

де $G(x, i)$ – значення функції сусідства,

i – номер нейрона,

$m(i)$ – черговість, отримана в результаті сортування,

λ – параметр, значення якого з часом зменшується.

При $\lambda = 0$ адаптації піддається тільки нейрон-переможець, але при $\lambda \neq 0$ уточненню підлягають ваги багатьох нейронів, при цьому рівень уточнення залежить від величини $G(x, i)$.

Нейрон-переможець і всі нейрони, що лежать в межах його околиці, піддаються адаптації, в ході якої вектори ваг змінюються за правилом Кохонена.

$$w_i(k+1) = w_i(k) + \eta_i(k)[x - w_i(k)],$$

де $\eta_i(k)$ – коефіцієнт навчання.

Описаний алгоритм аналізу параметрів клавіатурного почерку дозволяє коректно опрацювати до 85% поданих на вхід векторів.

Проектування будь-якої системи починається з опису її функціональних можливостей. Це зручно робити за допомогою UML-діаграми варіантів використання, яка відображає відносини між акторами та прецедентами і дозволяє описати систему на концептуальному рівні.

Діаграма варіантів використання системи розпізнавання клавіатурного почерку представлена рисунком 1.

Рис. 1. UML-діаграма варіантів використання

На даній діаграмі показано, що при запуску програмного додатку користувач може виконати такі дії:

- Залишити зразок свого клавіатурного почерку. Для цього необхідно набрати текст довільного вигляду у будь-якому зручному текстовому редакторі. Якщо набраний текст містить достатню кількість символів для аналізу, він додається до бази даних системи.
- Переглянути список відомих користувачів. Кожен користувач представлений унікальним логіном.
- Переглянути характеристики клавіатурного почерку в табличному вигляді.
- Переглянути характеристики клавіатурного почерку в графічному вигляді. Для кожної літери українського та англійського алфавіту на графіку вказується середній час утримання клавіші за наявності накладень та за відсутності накладень.

При розробці інформаційної системи, що забезпечує перевірку клавіатурного почерку, необхідно враховувати, що описані методи ефективні лише для користувачів з великим досвідом роботи на комп'ютері та зі сформованим клавіатурним почерком. Достатньої ймовірності ідентифікації користувача можна досягти, якщо термін активного використання комп'ютера становить як мінімум 6 місяців [9].

Наступним кроком проектування системи є розробка алгоритму. На підставі вищевказаного аналізу алгоритмів розпізнавання, можна зробити висновок, що ймовірно-статистичний алгоритм є найбільш підходящим для проектованої системи. По-перше, метод на основі нейронних мереж має тенденцію до затягування етапу навчання. По-друге, гістограмний метод передбачає дослідження часових інтервалів без прив'язки до конкретних клавіш, що може негативно вплинути на точність алгоритму. Справа в тому, що часто користувачі мають різну швидкість друку при використанні української та англійської розкладки, отже цей факт теж необхідно враховувати. По-третє, ймовірно-статистичний алгоритм заснований на досить простій в реалізації математичній моделі.

Висновки. Запропонована система може бути застосована для автентифікації користувачів за клавіатурним почерком, прихованого моніторингу

клавіатурного почерку з метою визначення підміни оператора.

Список літератури

1. Dong-Her Shih, Tse-Chun Lin. User authentication system by using keystroke dynamics. Department of Information Management, National Yunlin University of Science and Technology, 2008.
2. Araujo, L., Sucupira, L.H.R., J., Lizarraga, M., Ling, L. & Yabu-Uti, J. User authentication through typing biometrics features, IEEE Transactions on Signal Processing 53, 2005. 851-855 с.
3. Сидоркіна І.Г., Савінов О.М. Три алгоритми керування доступом до КСІІ на основі розпізнавання клавіатурного почерку оператора. Вісник Чуваського університету, № 3, 2013. 9 с.
4. Широчин В.П., Кулик А.В., Марченко В.В. Динамічна характеристика аутентифікація на основі аналізу клавіатурного почерку. Вісник національного технічного університету України "Інформатика, управління та обчислювальна техніка" №32, Київ, 2003.
5. Савінов О.М., Сидоркіна І.Г. Вирішення проблеми вимірювання часу утримання клавіш під час розробки системи аналізу клавіатурного почерку. ІКТ: освіта, наука, інновації: праці III Міжнар. наук.-практ. конф. Алмати: МУІТ, 2012. 6 с.
6. Брюхомицький Ю.А. Гістограмний метод розпізнавання клавіатурного почерку. Вісті Південного федерального університету. Технічні науки, №11, т.112, 2010. 8 с.
7. Колешко В.М., Снігірьов С.А., Богатов Є.І., Гришанович Д.А., Безручко Ю.А., Фільчук С.С. Аутентифікація у корпоративній комп'ютерній мережі з урахуванням аналізу динаміки клавіатурного почерку. Мінськ, БДТУ, Матеріали конференцій факультету прикладної математики та інформатики, 2009. 3 с.
8. Жашкова Т.В., Шарунова О.М., Ісянова Е.Ш. Нейромережева ідентифікація типу особистості людини за клавіатурним почерком. Міжнародний студентський науковий вісник, №3, ч.1, 2015. 6 с.
9. Гава В.А., Ворона В.А., Тихонов В.А. Система контролю та управління доступом. М.: Гаряча лінія. Телеком, 2010. 274 с.